

Guía de observación al desempeño de los rehabilitadores en salud

Objetivo: Evaluar el desempeño de los rehabilitadores en salud a través de la observación de sus prácticas y conductas durante la atención al paciente, asegurando que cumplan con los estándares de calidad establecidos en el área de rehabilitación.

Aspectos a observar:

1. Cumplen con lo orientado por el médico fisiatra:
Verificar si el rehabilitador sigue estrictamente las indicaciones y los ejercicios prescritos por el médico fisiatra.
2. Conocimiento y habilidades para aplicar el método McKenzie y los ejercicios asociados a este:
Observar si el rehabilitador demuestra conocimientos sobre el método McKenzie y si es capaz de aplicar correctamente los ejercicios asociados a este método.
3. Aplicación de ejercicios terapéuticos siempre que sean orientados por el médico fisiatra:
Verificar si el rehabilitador aplica los ejercicios terapéuticos prescritos por el médico fisiatra, en cada sesión de rehabilitación.
4. Educación y asesoramiento al paciente:
Observar si el rehabilitador brinda al paciente la información necesaria sobre su condición y tratamiento, así como asesoramiento sobre los ejercicios y cuidados que debe seguir en casa.
5. Comunicación efectiva:
Evaluar si el rehabilitador se comunica de manera clara y comprensible con el paciente, explicando con detalle cada paso del tratamiento, y respondiendo a las preguntas que puedan surgir.

6. Evaluación continua del paciente:
Observar si el rehabilitador realiza una evaluación periódica de la evolución del paciente durante el proceso de rehabilitación, ajustando los ejercicios y técnicas según las necesidades del paciente.
7. Seguimiento de los protocolos de seguridad:
Asegurarse de que el rehabilitador aplique correctamente las medidas de higiene y seguridad durante las sesiones de tratamiento (uso adecuado del equipo, desinfección de las áreas de trabajo, etc.).
8. Motivación del paciente:
Evaluar si el rehabilitador demuestra habilidades para motivar al paciente y fomentar su adherencia al tratamiento, manteniendo una actitud positiva y de apoyo.
9. Trabajo en equipo:
Observar si el rehabilitador se coordina de manera adecuada con otros profesionales de la salud involucrados en el tratamiento del paciente, como médicos, enfermeros, psicólogos y otros fisioterapeutas.
10. Adaptación de los ejercicios:
Evaluar si el rehabilitador es capaz de adaptar los ejercicios terapéuticos según las características individuales del paciente, considerando factores como la edad, condición física, nivel de dolor, y otros aspectos relevantes.
11. Registro y documentación:
Verificar si el rehabilitador mantiene un registro adecuado del paciente y los procedimientos realizados, cumpliendo con los estándares de documentación establecidos por la institución.
12. Empatía y trato humano:
Observar si el rehabilitador demuestra una actitud empática y respetuosa hacia el paciente y su familia, promoviendo un ambiente de confianza y seguridad para el paciente.